

Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr Piotr Sobański LL.M.
Plac Pocztowy 6/4
65-062 Zielona Góra
piotr.sobanski@adwokatura.pl
ORCID: 0000-0001-8303-1125

Scheidung in Polen – ausgewählte Aspekte

Auf der Grundlage des Art. 56 des Familien- und Vormundschaftsgesetzbuches (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy; KRO) kann man ein positives Kriterium für die Scheidungsentscheidung in Form der dauerhaften und vollständigen Zerrüttung der Ehe sowie drei negative Kriterien unterscheiden, nämlich die Scheidungsforderung durch den allein schuldigen Ehepartner an der Zerrüttung der Ehe, die Widersprüchlichkeit der Scheidung mit dem Wohl der gemeinsamen minderjährigen Kinder sowie die Widersprüchlichkeit mit den Grundsätzen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Das Gericht sollte zunächst das Vorliegen des positiven Kriteriums feststellen und anschließend prüfen, ob kein negatives Kriterium vorliegt. Im Falle einer Scheidung sollte die Feststellung der negativen Kriterien durch die Feststellung des positiven Kriteriums vorausgegangen werden.

Die Judikatur des Obersten Gerichtshofs hebt zu Recht hervor, dass bei der Bewertung der Unvereinbarkeit einer Scheidung mit dem Wohl von minderjährigen Kindern der wirtschaftliche Aspekt nicht das einzige Kriterium sein darf, das das Gericht in Betracht zieht. Das Gericht sollte vor allem untersuchen, wie sich das Scheidungsurteil auf die Entwicklung und das Sicherheitsgefühl der Kinder auswirken wird.

Es ist zu betonen, dass das Gericht die Scheidungsklage im Interesse des Wohls der gemeinsamen minderjährigen Kinder abweisen sollte, wenn die elterliche Sorge von beiden Ehegatten ordnungsgemäß ausgeübt wird und das Scheidungsurteil zu negativen Veränderungen in diesem Bereich führen würde.

Die Gerichte sind verpflichtet, auf der Grundlage detailliert festgestellter Umstände ihre Auffassung darüber zu begründen, ob und welchen Einfluss die Entscheidung in einem Scheidungsverfahren auf die Situation der gemeinsamen minderjährigen Kinder der Parteien hat, sowohl wenn die Scheidung ausgesprochen wird als auch wenn der

Scheidungsantrag aufgrund seiner Widersprüchlichkeit zum Wohl der minderjährigen Kinder abgelehnt wird. Dies erfordert - wie der Oberste Gerichtshof empfiehlt - eine angemessene Berücksichtigung der Umstände, die die Situation der Kinder betreffen, bei der Beweiserhebung im Verlauf des gesamten Scheidungsverfahrens und nicht nur in der finalen Phase.

Die Ablehnung der Scheidung aus dem Grund, dass sie zu diesem Zeitpunkt mit den Gefühlen des Kindes unvereinbar ist, sollte insbesondere in Situationen erfolgen, in denen das Kind überhaupt nicht auf die Trennung der Eltern vorbereitet wurde, von dem plötzlichen Zerfall der Familie überrascht ist, kategorisch eine Wiedervereinigung der Familie wünscht und die Eltern keinerlei Bereitschaft zeigen, das Kind auf die Scheidung vorzubereiten.

Kurz gesagt, stellt sich das Scheidungsverfahren in Polen wie folgt dar. Die Scheidungsklage muss schriftlich eingereicht werden. Nachdem die Klage eingereicht wurde, wird ein Gerichtstermin festgelegt, bei dem beide Ehepartner ihre Ansichten präsentieren können. Die Länge eines Scheidungsverfahrens kann unterschiedlich sein, je nach Komplexität des Falles und der Auslastung des Gerichts. Das Gericht trifft Entscheidungen über die Scheidung, das Sorgerecht und die Unterhaltszahlungen. Gegen das Urteil des Gerichts kann innerhalb einer festgelegten Frist Berufung eingelegt werden. Die Ehe besteht weiter, solange das Scheidungsurteil nicht rechtskräftig wird.

Es ist ratsam, sich während des gesamten Prozesses von einem Rechtsanwalt unterstützen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt werden und die eigenen Interessen gewahrt bleiben.

Literaturverzeichnis

Jędrejek G. (2019). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, LEX.

Sobański P. (2023). Negative Scheidungsvoraussetzungen im polnischen Recht

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10164472>

Sobański P. (2023). Request for divorce by the exclusively guilty spouse in Poland

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339046>

Wartenberg-Kempka B. (2023). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX.